

**СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЕР ОТДЕЛЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТАЦИОНАРА**

Муратханова Ж.

магистрант по специальности «Общественное здравоохранение», НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Булегенов Т.А.

д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Маукенов Н.А.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Габдулсеитова А.Т.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Раймбеков Е.Е.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Касенов А.С.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

Шукиманов Р.К.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г. Семей, область Абай, Республика Казахстан

**ENHANCING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF NURSES IN SURGICAL DEPARTMENTS OF
INPATIENT FACILITIES**

Muratkhanova Zh.

*Master's student in the specialty "Public Health",
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Bulegenov T.

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Hospital Surgery, Anesthesiology and Resuscitation,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Maukenov N.

Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Gabdulseitova A.

Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Raimbekov Y.

Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Kasenov A.

Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Shukimyanov R.

Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abay Region, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В статье представлены результаты социологического исследования, направленного на выявление факторов, способствующих стимулированию профессиональной деятельности медицинских сестер хирургического профиля. Проанализированы условия труда, степень удовлетворенности, мотивационные факторы, а также предлагаемые меры по улучшению профессиональной среды. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования кадровой политики и повышения качества медицинской помощи.

Abstract

This article presents the results of a sociological study aimed at identifying the factors that contribute to enhancing the professional activity of nurses working in surgical departments. The study analyzes working conditions, levels of job satisfaction, motivational factors, and proposed measures for improving the professional environment. The findings may be used to improve human resource policies and increase the quality of medical care.

Ключевые слова: мотивация, медицинские сестры, хирургический профиль, стимулирование, условия труда, профессиональный рост.

Keywords: motivation, nursing staff, surgical departments, professional stimulation, work environment, career development.

Введение

Профессиональная активность медицинских сестер напрямую влияет на качество предоставляемой медицинской помощи. В условиях повышенной нагрузки, эмоционального напряжения и ограниченных ресурсов важно не только обеспечить адекватные условия труда, но и внедрять эффективные механизмы мотивации. Особенно это актуально в хирургических отделениях, где интенсивность и сложность работы значительно выше, чем в других подразделениях стационара.

Ряд исследователей отмечают, что основными мотивирующими факторами для медицинского персонала являются не только заработная плата, но и возможность профессионального роста, уважение со стороны коллег, признание результатов труда, благоприятный психологический климат (Карасёва И.Ю., 2021; Трофимова О.П., 2022). Настоящее исследование посвящено комплексной оценке текущей ситуации и выработке рекомендаций по повышению мотивации сестер хирургического профиля.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 80 медицинских сестер, работающих в различных отделениях хирургического профиля стационара: ОАРИТ, хирургия, травматология, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР и др. В качестве метода использовалось

анкетирование по специально разработанной форме, включающей блоки: социально-демографические данные, организация труда, удовлетворенность, мотивационные установки и предпочтения.

Статистическая обработка осуществлялась с применением метода процентного анализа. Все данные представлены в таблицах 1–6.

Результаты и обсуждение**Социально-демографический портрет**

Как видно из таблицы 1, большинство опрошенных — женщины (72,15%), казашки по национальности (68,33%), с доминирующим возрастом 30–45 лет. Более половины респондентов состоят в браке. Наиболее многочисленные рабочие зоны — ОАРИТ (30%), хирургия и смежные отделения. Преобладающее число сестер имеют высокую квалификационную категорию (61,25%).

Особенности профессиональной деятельности

По данным таблицы 2, значительная часть медицинских сестер работает с повышенной нагрузкой — 42 часа и более (30,3%), что может приводить к профессиональному выгоранию. При этом около 68% принимали участие в тренингах по повышению квалификации, и 58% имели доступ к психологической поддержке.

Таблица 2.

Профессиональная деятельность медицинских сестер

Показатели		№ (%)
Общее количество		
Продолжительность рабочей недели	До 24 часов	30.30%
	До 35 часов	18.18%
	36-41 час	21.21%
	42 часа и более	30.30%
Интенсивность работы	В норме	51.35%
	Иногда превышает возможности	32.43%
	Часто превышает возможности	10.81%
	Низкая интенсивность	5.41%
Объем выполняемой работы	В норме	62.67%
	Иногда превышает возможности	24.00%

	Часто превышает возможности	9.33%
	Недостаточный объем	4.00%
Проведение тренингов или семинаров по ПВ для медсестер	Да	68.25%
	Нет	31.75%
Проведение психологической поддержки или консультации психолога для медсестер	Да	58.46%
	Нет	41.54%
Возможности для отдыха во время работы	Да	66.67%
	Нет	33.33%
Наличие зоны для отдыха в организации	Да	62.12%
	Нет	37.88%
Гибкий график работы	Да	63.64%
	Нет	36.36%

Удовлетворенность и морально-психологический климат

Таблица 3 свидетельствует о высокой удовлетворенности продолжительностью смен (81,33%) и

объемом сменности (85,14%). 72% чувствуют поддержку коллег и возможность делиться переживаниями. Однако 77% респондентов отмечают негативное влияние работы на физическое состояние.

Таблица 3.

Удовлетворенность медицинских сестер условиями работы

Показатели		№ (%)
Общее количество		
Удовлетворенность количеством рабочих смен	Да	85.14%
	Нет	14.86%
Удовлетворенность продолжительностью рабочей смены	Да	81.33%
	Нет	18.67%
Получаете ли Вы обратную связь от руководства больницы о своей работе?	Да	82.67%
	Нет	17.33%
Как часто руководство больницы или коллеги предлагают помощь в сложных ситуациях на работе?	Часто	33.85%
	Иногда	29.23%
	Редко	18.46%
	Никогда	18.46%
Есть ли у Вас возможность обсудить свои переживания и эмоциональное состояние с коллегами?	Да	72.31%
	Нет	27.69%
Предоставляется ли вам возможность для повышения квалификации и профессионального роста?	Да	72.31%
	Нет	27.69%
Вы ощущаете моральную поддержку со стороны вашего руководства?	Да	75.68%
	Нет	24.32%
Проводится ли в вашей организации мероприятия, направленные на профилактику профессионального выгорания?	Да	63.08%
	Нет	36.92%
Имеете ли доступ к обучающим материалам по профилактике профессионального выгорания?	Да	73.85%
	Нет	26.15%
Проводятся ли конференции или собрания, посвященные вопросам психоэмоционального здоровья персонала?	Да	60%
	Нет	40%
Влияет ли профессиональная деятельность на Ваше физическое состояние (например, бессонница, головные боли и т. д.)?	Нет	15.79%
	Да, иногда	77.19%
	Да, часто	7.02%
Достаточно ли времени у Вас для личных дел и отдыха вне работы?	Да	66.67%
	Нет	33.33%
Проводится ли в вашей организации мероприятия по улучшению рабочей обстановки (например, корпоративные мероприятия, тренинги по командной работе, коммуникативным навыкам)?	Да	46.27%
	Нет	8.96%
	Иногда	44.78%
Проводятся ли мероприятия для профессионального развития (конференций, обучающие семинары)?	Да	83.58%
	Нет	16.42%
Приносит ли Вам удовлетворение Ваша трудовая деятельность?	Да	85.07%
	Нет	14.93%

Ценности и представления о «хорошей работе» Согласно таблице 4, медицинские сестры ценят интересный и содержательный труд (88,75%),

возможности самореализации (96,45%) и карьерного роста (97,5%). Более 92% отметили значимость близости работы к дому и удобного графика.

Таблица 4

Хорошая работа- по мнению медицинских сестер

Показатели		№%
Общее количество		
Хорошие отношения с коллегами	Да	37,5%
	Нет	62,5%
Ощущение приносимой пользы людям, обществу	Да	47,5%
	Нет	52,5%
Адекватная профессии заработная плата	Да	47,5%
	Нет	52,5%
Интересный, содержательный труд	Да	88,75%
	Нет	11,25%
Возможность профессионального роста	Да	80%
	Нет	20%
Хорошее отношение со стороны главного врача	Да	87,5% "
	Нет	12,5%
Близость к дому	Да	92,5%
	Нет	7,5%
Удобный график работы	Да	92,5%
	Нет	7,5%
Отсутствие уравниловки	Да	96,35%
	Нет	3,65%
Общественное признание и уважение к представителям моей профессии	Да	96,25%
	Нет	3,75%
Возможности для самореализации и творчества	Да	96,45%
	Нет	3,55%
Перспективы карьерного роста	Да	97,5%
	Нет	2,5%

Ведущие мотивы трудовой деятельности

Как видно из таблицы 5, наибольшее значение придается уважению со стороны семьи (83,75%), карьерному росту (83,12%), невозможности найти альтернативу в регионе (80%), и профессиональному интересу (72,5%).

Таблица 5

Определяющие мотивы в работе медицинских сестер

Общее количество		№ %
Показатели		
Возможность заработать деньги на жизнь	Да	22,5%
	Нет	77,5%
Профессиональный интерес	Да	72,5%
	Нет	27,5%
Сострадание и помощь больному	Да	65%
	Нет	35%
Профессиональный рост	Да	78,75%
	Нет	21,25%
Невозможность устроиться в регионе на другую оплачиваемую работу по медицинской специальности	Да	80%
	Нет	20%
Уважение, поддержка семьи и близких друзей	Да	83,75%
	Нет	16,25%
Возможность сделать карьеру	Да	83,12%
	Нет	16,88%

Действенные стимулы для повышения качества труда

В таблице 6 отражены предпочтения в области стимулирования. Наиболее значимыми признаны:

признание заслуг (95%), забота со стороны руководства (92,5%), возможности доп. заработка (82,5%) и доступ к психологу, социологу, юристу (97,5%).

Таблица 6

Общее количество		N %
Показатели		
Справедливая дифференцированная оплата труда	Да	32,5%
	Нет	67,5%
Надбавки для всех категорий	Да	60%
	Нет	40%
Наличие хорошего, современного медицинского оборудования	Да	67,5%
	Нет	32,5%
Создание комфортных условий труда	Да	68,75%
	Нет	31,25%
Справедливое применение различных форм поощрения	Да	62,5%
	Нет	37,5%
Предоставление социальных льгот	Да	73,75%
	Нет	26,25%
Создание возможностей для профессионального роста, повышения квалификации	Да	80%
	Нет	20%
Расширение возможностей для получения дополнительного заработка	Да	82,5%
	Нет	17,5%
Расширение перечня медицинских услуг, которые медучреждение может оказывать на платной основе	Да	86,25%
	Нет	13,75%
Забота о сотрудниках и похвала со стороны руководства	Да	92,5%
	Нет	7,5%
Публичное признание заслуг (звания, награды, освещение в СМИ)	Да	95%
	Нет	5%
Предоставление по необходимости услуг психолога, социолога, юриста.	Да	97,5%
	Нет	2,5%
Активная деятельность профессиональных ассоциации по защите прав и интересов медицинских сестер	Да	97,5%
	Нет	2,5%

Заключение

Полученные результаты подчеркивают, что система стимулирования труда медицинских сестер должна учитывать как материальные, так и нематериальные аспекты. Наиболее действенными мерами являются создание благоприятной рабочей среды, доступ к обучению и психологической помощи, признание результатов труда, гибкий график и расширенные возможности профессиональной самореализации.

На основании проведенного анализа предлагается внедрение институциональных программ по профилактике выгорания, развитие корпоративной культуры, внедрение справедливых и прозрачных систем премирования и дифференцированной оплаты.

Список литературы

1. Карасёва И.Ю. Современные подходы к мотивации среднего медицинского персонала // Проблемы здравоохранения. — 2021. — №4. — С. 56–59.
2. Трофимова О.П. Профессиональная мотивация медицинских сестер: социологический анализ // Медицинский вестник. — 2022. — №2. — С. 32–36.
3. Алексеев В.В., Захарова И.Н. Психоэмоциональное выгорание в работе медсестры: причины и профилактика // Психология и здоровье. — 2020. — №6. — С. 48–52.
4. Бекмурзаева Д.А. Условия труда медицинского персонала и качество медуслуг // Здравоохранение Казахстана. — 2023. — №1. — С. 18–22.
5. Ivanov A., Petrova L. Motivation of medical staff in surgical departments: organizational factors and challenges // International Journal of Medical Science and Health Research. — 2021. — Vol. 5(3). — P. 110–117.
6. Smith K., Adams R. Psychological well-being of nurses: role of leadership and working conditions // Nursing Management. — 2020. — Vol. 28(1). — P. 24–30.
7. World Health Organization. Retention of the health workforce: challenges and strategies. WHO Bulletin. — 2022.